

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ХИЗМАТНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХОДИМЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ТАРТИБИНИ ЎРНИ

Касимов Комил Хуррамович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ масъул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8248366>

Ички ишлар органларида хизмат қилаётган ҳар бир ходимни, у қайси соҳавий хизматда фаолият кўрсатишидан қатъий назар, осойишталик посбони дейиш мумкин. Таъкидлаш жоизки, ҳам шарафли, ҳам масъулиятли соҳада фаолият кўрсатаётган ходимнинг иши ҳар доим ҳам бир текисда кечавермайди. Ички ишлар ходимлари зиммасига юклатилган вазифаларни ҳар қандай об-ҳаво шароитида ҳам бажариши, белгиланган тартибда кучайтирилган ёки казарма ҳолатида хизмат олиб бориши, вужудга келган таҳдид ва тажовузларни бартараф этиш чоратадбирларини ваколат доирасида амалга ошириши талаб қилинади. Хизмат вақтида ўз соғлиги ва ҳаётига хавф бўлсада, жиноят содир этган ёки содир этаётган шахсни ушлаши, зарарсизлантириши, олов қаърига кириб, жабрланувчиларни қутқариши керак бўлади. Ички ишлар органлари ходими хизмат фаолиятини олиб бориш билан боғлиқ ҳолда касбий касалликка чалиниши, зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш чоғида тан жароҳати олиши, ҳатто ҳалок бўлиши ҳам мумкин[1].

Шу боис ходимларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябридаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон қарорнинг 1-иловасига мувофиқ “Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланган.

Ушбу низомга мувофиқ 121-бандига биноан ИИОлари ходимларини ижтимоий ҳимоя қилиш қуйидагилар орқали таъминланади:

- соғлиғини сақлаш;
- меҳнатига ҳақ тўлаш;
- уй-жой майдони билан таъминлаш;
- мол-мулкига етказилган зарарнинг ўринини қоплаш;
- хизмат мажбуриятларини бажариш чоғида транспорт воситаларидан имтиёзли фойдаланиш;
- давлат пенсия таъминоти;
- давлат суғуртаси;
- ижтимоий ёрдам кўрсатиш;

қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа чора-тадбирлар ҳисобланади[2].

Ижтимоий ҳимояни ушбу таркибларидан фойдаланишни осонлаштириш ва инсон омилини камайтириш мақсадида “e-ijtimoiy-himoya” [3] тизими йўлга қўйилган. Ушбу ишларни амалга оширилгани ички ишлар органларида кадрлар билан ишлаш, хизматни ўташ қоидаларига риоя этилишини таъминлаш, шунингдек, шахсий таркиб ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини замон талабларига мос равишда тўлиқ рақамлаштириш[4] исботи дейиш мумкин.

Бундан ташқари, орган ходимлари ва ички ишлар органларининг пенсионерлари ҳамда уларнинг оила аъзолари, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги таълим муассасалари курсант (тингловчи)лари амбулатор, стационар ва тиббий-санитария шароитида бепул тиббий хизмат олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тиббий-даволаш муассасаларига бириктирилади, уларда қонун ҳужжатларда белгиланган тартибда даволанади ва соғломлаштиришдан ўтказилади. Шунингдек, ходимлар ва ички ишлар органларининг пенсионерлари санаторий-курорт шароитида даволаниш учун йилида бир марта имтиёзли йўлланмалар билан таъминландилар.

Орган ходимлари фарзандлари яшаётган жойдаги давлат мактабгача таълим ташкилотларига қонунчиликда белгиланган тартибда имтиёзли рўйхат асосида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

тизимдаги ёзги соғломлаштириш оромгоҳларига навбатсиз ва имтиёзли равишда жойлаштирилади. Бу эса ходимни ижтимоий ҳимоясида давлатнинг ўрни катта эканлигини англатади.

ички ишлар органлари ижтимоий ҳимояси долзарб мавзу. Анъанавий ҳолда мамлакат аҳолисини ижтимоий ҳимоялаш тизимига киради ва ўз ўрнида ижтимоий таъминлаш предметига айланади. Лекин негадир юриспруденциянинг “Ижтимоий таъминот ҳуқуқи” соҳасидаги ўқув адабиётларида ички ишлар органларининг ижтимоий ҳимояси бўйича мавзуй режалар, алоҳида тамойиллар ажратиб кўрсатилмайди ва ўрганилмайди. Бу ҳол замонавий юридик фан соҳасига оид муаммолар хусусида яна бир бор фикр-мулоҳазалар юритишга туртки бўлади[5].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Раджапова Л. Н. Ички ишлар органлари ходимлари ижтимоий ҳимоясининг айрим жиҳаталар. Б 278.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябридаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3430641#3453354>. (мурожаат вақти: 14.08.2023 й.)
3. Электрон манба: e-ijtimoiy-himoya.iiv.uz (мурожаат вақти: 14.08.2023 й.)
4. Қушбоқов, Ш., & Турниёзов, Ж. (2023). Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 49-55.
5. Раджапова Л., Қодиров У. Ички ишлар органлари ходимларининг ижтимоий-ҳуқуқий ҳимояси юзасидан айрим фикр ва тушунчалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 172-181.